

IKKI VA UNDAŒ ORTIQ LISONIY BIRLIKLAR BIRIKISHIDA SHAKL VA MAZMUN BIRLIGINING QIYOSIY TAHLILI

Muallif: **Xakimov Dilshodbek Yuldashovich**

Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

Maqolada o'zbek tilidagi ikki va undan ortiq lisoniy birliklar — so'z birikmasi, tasviriy vosita, frazeologik birlik, qo'shma so'z hamda arab va fors izofalari shakl va mazmun jihatidan tahlil qilinadi. Mazkur birliklar qurilish jihatidan o'xshashlik kasb etsa-da, semantik va stilistik xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Ayniqsa, izofiy birikmalar tilimizda tarixiy va madaniy kontekstda mustaqil birlik sifatida shakllanib, o'ziga xos fonetik va morfologik ko'rinishlarga ega. Maqola bu birliklarning sintaktik xususiyatlarini aniqlash hamda til birligi va nutq birligi sifatida ularning o'rni belgilashga qaratilgan.

Kalit so'zlar

so'z birikmasi, qo'shma so'z, frazeologik birlik, tasviriy ifoda, arab izofasi, fors izofasi, shakl va mazmun, til birligi, nutq birligi, lisoniy birliklar

O'zbek tilshunosligida ikki va undan ortiq lisoniy birliklarning birikishidan hosil bo'lgan shakllar turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Jumladan, so'z birikmalari, qo'shma so'zlar, tasviriy ifodalar, frazeologik birliklar, shuningdek, arab va fors izofalari tilimizda keng qo'llaniladi. Ushbu birliklar shakl jihatidan bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin, biroq mazmun, strukturaviy qurilish va nutqdagi funksional xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Maqolada mazkur birliklarning shakl va mazmun jihatidan qiyosiy tahlili o'tkazilib, ularning o'zbek tilidagi nutqiy va semantik pozitsiyalari aniqlanadi. Ayniqsa, izofiy birikmalarning o'ziga xos fonetik, morfologik va sintaktik xususiyatlari, ularning boshqa birliklardan farqlanuvchi tomonlari hamda adabiy, og'zaki va diniy sohada tutgan o'rni tahlil qilinadi.

O'zbek tilida ikki va undan ortiq lisoniy birliklarning birikishi natijasida yuzaga keluvchi shakl va mazmun birliklari – soʻz birikmalari, qoʻshma soʻzlar, tasviriy vositalar, frazeologik birliklar, arab va fors izofalari – oʻziga xos lingvistik hodisalar sifatida namoyon boʻladi. Har bir birlikning tuzilishi oʻxshash boʻlsa-da, mazmun va funksional jihatdan farqlanadi. Soʻz birikmasi grammatik va semantik bogʻliqlik asosida hosil boʻlsa, tasviriy vositalar obrazlilikka tayanadi. Frazeologik birliklar esa umumlashgan, koʻpincha koʻchma maʼnoga ega boʻlgan, xalq tilida mustahkam joy olgan birliklardir. Qoʻshma soʻzlar esa ikki yoki undan ortiq leksik birlikning semantik birlashuvi asosida shakllanadi.

Arab va fors izofiy birikmalari esa oʻzbek tilida mustahkam oʻrnashgan, koʻpincha tayyor lugʻaviy birliklar sifatida qoʻllanadi. Arab izofiy birikmalari "ul", "al" koʻrsatkichlari bilan, fors izofalari esa "i", "iy" orqali bogʻlanadi. Bu birliklar baʼzan qoʻshma soʻzlarga oʻxshash boʻlsa-da, ularning ichki tuzilmasi – aniqlovchi va aniqlanmishlar oʻrtasida izofa tovushi yuzaga kelishi bilan ajralib turadi. Fors izofasi kundalik nutqda koʻproq qoʻllaniladi, arab izofasi esa koʻproq diniy, tarixiy va kitobiy uslubga xosdir. Ularning baʼzilari zamonaviy oʻzbek tilida izofiy zanjir shaklida ham ishlatiladi.

Arab izofalari asosan kishi ismlari (Abdulloh, Bahoviddin, Zebiniso), asarlar nomlari (Lisonut tayr, Qissasul anbiyo), joy va hodisalarning nomlari (Kaʼbatulloh, Makkatulloh), sifat koʻrsatkichlari (alayhissalom, masjidulharom), tarixiy va diniy atamalar (ilmun nujum, baytulmol) tarzida keng tarqalgan. Baʼzida izofiy birikmalarning qisqartirilgan shakllari yoki ularning xalq orasida soddalashtirilgan variantlari ham mavjud. Bu hodisalar oʻzbek tilining boy morfologik tizimiga asoslangan boʻlib, unda boshqa tillar bilan lingvistik va madaniy aloqalar natijasida shakllangan oʻziga xosliklar yaqqol koʻzga tashlanadi.

Oʻzbek tilidagi ikki va undan ortiq lisoniy birliklarning shaklan oʻxshash boʻlsa-da, mazmunan va nutqiy vazifasiga koʻra farqlanishi muhim lingvistik hodisadir. Soʻz birikmasi, qoʻshma soʻz, tasviriy vosita, frazeologik birlik va izofiy konstruktsiyalar har biri oʻzining semantik, stilistik va sintaktik xususiyatlariga ega.

Xususan, arab va fors izofalari tilimizda shakllangan mustaqil birliklar sifatida nutqda faol ishtirok etadi. Ularning morfologik tarkibi va fonetik o'zgarishlari til birligi sifatida o'zbek tilining boy ifoda vositalaridan biri ekanini ko'rsatadi. Shunday qilib, bu birliklarning qiyosiy tahlili tilshunoslikda shakl va mazmun uyg'unligi masalasini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Икки жилдлик. 2-жилд. Москва. 1981 й. 318-б.
2. Ш.Шоабдурраҳмонов ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили, Тошкент, “Ўқитувчи” 1980 й. 173-б. Ана шу ўхшашлик туфайли, мазкур қўлланмада дардисар қўшма сўз сифатида талқин қилинган.
3. Абдуллаев Ф. Сўзлар ўзаро қандай боғланади? Тошкент. 1974 й. 23-бет.
4. Тилшунослигимизда араб изофий бирикмалари кам ўрганилганлиги боис, бу борада ўқувчилар тўлароқ тасаввурга эга бўлишлар учун мисолларни кўпроқ келтиришга ҳаракат қилдик.
5. Юсупов М. Навоийнинг прозаик асарларида арабча изофали конструкциялар.// Ўзбек тили ва адабиёти. 1983 й. 1-сон. 51-бет.
6. О'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik – II nashr. “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Toshkent, 2020.